

**RETROACTIVIDAD IN PEIUS DE NUEVAS EXIGENCIAS
JURISPRUDENCIALES EN LA PREPARACIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN. SU SANCIÓN POR EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS
HUMANOS (NOTA A LA STEDH GIL SANJUAN C. ESPAÑA, DE 26 DE MAYO
DE 2020)**

Por

OMAR BOUAZZA ARIÑO
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid

obouazza@ucm.es

Revista General de Derecho Administrativo 55 (2020)

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. HECHOS Y VÍA INTERNA. III. ARGUMENTACIÓN DEL TEDH. IV. DECISIÓN.

I. INTRODUCCIÓN

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “el Tribunal”, “Estrasburgo” o simplemente, “el TEDH”) vuelve a condenar a España en la sentencia recaída en el caso ***Gil SanJuan c. España, de 26 de mayo de 2020***, en base a las disfunciones de la regulación del recurso de casación contencioso-administrativo español, contenida en la regulación anterior a la reforma de la Ley Orgánica 7/2015, y su interpretación y aplicación por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

En sentencias anteriores el TEDH ha declarado que la articulación de los trámites de admisión en base a los cuales se puede admitir e inadmitir por el mismo requisito legal en diferentes fases del procedimiento (***Salt Hiper S.A. c. España, de 7 de junio de 2007***) así como la rigurosidad formal exigida en la preparación e interposición de los recursos (***Saéz Maeso c. España, de 9 de noviembre de 2004***), entre otras, eran contrarios al derecho a un proceso equitativo. En la sentencia recaída en el caso ***Gil Sanjuan c. España***, el TEDH condenará nuevamente por la aplicación retroactiva de las exigencias establecidas por el TS en la presentación del escrito de preparación a recursos cuyo escrito de preparación se había presentado con carácter anterior. Veamos a continuación los hechos y argumentación del TEDH.

II. HECHOS Y VÍA INTERNA

La Audiencia Nacional desestimó el recurso interpuesto por la demandante en un tema de delimitación de la zona marítimo terrestre que afectaba a su propiedad.

La demandante, entonces, inició el proceso en casación y presentó el escrito de preparación ante la sala de instancia en noviembre de 2010. La Audiencia Nacional tuvo por preparado el recurso en enero de 2011.

La demandante presentó el escrito de interposición ante el TS el 4 de enero de 2011. El TS informó a la demandante el 28 de octubre de 2011 de la posible existencia de causas de inadmisión, en concreto, en relación con la falta de referencia a los motivos del recurso y a las normas del ordenamiento jurídico o jurisprudenciales que la sentencia impugnada supuestamente había infringido, en base a los arts. 88.1, 89.1 y 93.2 de la Ley 29/1998 así como al Auto de 10 de febrero de 2011. Se le concedió un plazo de diez días para formular alegaciones.

La demandante ofreció argumentos a favor de la admisión del recurso pero finalmente el TS inadmitió refiriéndose a la interpretación de la Ley por el Auto de 10 de febrero de 2011. El TS dijo que la demandante se había limitado a anunciar los motivos del recurso pero no hacía ninguna referencia a las normas del ordenamiento jurídico o jurisprudenciales que a su juicio infringía la sentencia impugnada. La demandante planteó un incidente de nulidad de actuaciones ya que se le exigió un requisito *ex novo*, no previsto en la ley, y no exigido por la jurisprudencia en el momento de la preparación de su recurso. Se queja de que no ha tenido la oportunidad de subsanar para acomodar su escrito de preparación a las nuevas exigencias. El TS desestimó dicho incidente el 13 de septiembre de 2012, indicando que efectivamente el Auto de 10 de febrero de 2011 incorpora nuevas exigencias al escrito de preparación y que el nuevo criterio jurisprudencial se aplicará a todo supuesto o situación jurídica que deba resolver, con independencia del momento temporal en el que se interpuso el recurso, sin posibilidad de subsanar.

Una vez agotada la vía ordinaria, la recurrente acudió ante el Tribunal Constitucional donde tampoco tuvo éxito. Si bien la STC 7/2015, de 22 de enero, reconoce el amparo en un supuesto de hecho similar, el TC dice que, en este caso, a diferencia de la sra. Gil Sanjuan, el recurrente subsanó de conformidad con la nueva doctrina del Supremo establecida en el mencionado Auto tan pronto como tuvo conocimiento de ella, incluso antes de que el TS le informara de la posible existencia de causas de inadmisión en el escrito de interposición.

Agotada la vía interna, la demandante acude ante el TEDH alegando una violación del art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, también, “el

Convenio” o simplemente “el CEDH). Dice que presentó el escrito de interposición de conformidad con las exigencias jurisprudenciales existentes en el momento de su presentación. La inadmisión de su recurso se debió a una aplicación retroactiva de una interpretación jurisprudencial de un nuevo requisito procesal no previsto por la Ley sino establecido en el Auto de 11 de febrero de 2011 sin ofrecerle la posibilidad de subsanar los posibles defectos que pudieran haber surgido como consecuencia de la nueva doctrina.

III. ARGUMENTACIÓN DEL TEDH

El TEDH comienza su argumentación indicando los principios generales sentados en su jurisprudencia aplicables a este supuesto de hecho.

Recordará que el Convenio no exige a los Estados contratantes contemplar tribunales de apelación ni de casación. No obstante, cuando tales tribunales existen, el conjunto de las garantías establecidas en el art. 6 CEDH son aplicables, como ha dicho en las sentencias recaídas en los casos **Zubac c. Croacia, de 5 de abril de 2018** y **Arribas Antón c. España, de 20 de enero de 2015**. A continuación, el TEDH matizará indicando que se deberá tener en cuenta la totalidad del proceso llevado a cabo en el ámbito interno y el papel que ha jugado el tribunal de casación. En este sentido, el TEDH dice que las condiciones de admisión de un recurso de casación pueden ser más estrictas que las de un recurso ordinario.

El TEDH continúa indicando que hay una jurisprudencia constante según la cual el formalismo excesivo puede ser contrario a la exigencia de asegurar el derecho real y efectivo de acceso a un tribunal en base al art. 6.1 CEDH. Esto ocurre normalmente en casos en los que la norma procesal es especialmente estricta e impide el análisis de la demanda de los recurrentes sobre el fondo, con el riesgo de que el derecho a una protección efectiva de los tribunales sea vulnerado. Una evaluación de la queja de formalismo excesivo en las decisiones de los tribunales internos normalmente será el resultado de un examen del caso tenido en consideración en su conjunto, valorando las circunstancias concretas del caso. En ese análisis se tendrán especialmente en cuenta **los principios de seguridad jurídica y de buena administración de justicia como los elementos centrales para dibujar una distinción entre el excesivo formalismo y la aplicación aceptable de las formalidades procesales**. En concreto, ha dicho que *se vulnera el derecho de acceso a un tribunal cuando las normas dejan de servir al principio de seguridad jurídica y de buena administración de justicia y forman una suerte de barrera que impide al litigante que su caso se conozca sobre el fondo por el tribunal competente*, como ha dicho en el precitado asunto **Zubac** y en **Kart c. Turquía, de 3 de diciembre de 2009**, entre otros.

A continuación, el TEDH aplicará estos principios al caso concreto. En primer lugar, observa que los requisitos exigibles a los escritos de preparación en el momento en el que la demandante lo presentó se contemplaban en sendas decisiones del TS de 14 de octubre de 2010 (recs. 951/2010 y 573/2010), confirmadas por decisiones posteriores como la de 18 de noviembre de 2010 rec. 3461/2010 y de 2 de diciembre de 2010, rec. 3852/2010. Sin embargo, el recurso de la demandante fue inadmitido en base a nuevos criterios de interpretación y aplicación de los requisitos de admisión que debe contener el escrito de preparación establecidos en el caso piloto de 10 de febrero de 2011. En concreto, este Auto exigía la cita en el escrito de preparación de las infracciones normativas que justifican cada uno de los cuatro motivos de casación con respecto de los recursos planteados contra sentencias del TSJ y de la AN o el contenido de las infracciones normativas o jurisprudenciales que se pretendían denunciar y desarrollar en el escrito de interposición del recurso de casación. Además, se debía justificar el carácter relevante y determinante del fallo de las normas de derecho estatal o comunitario, lo cual realmente constituía un formalismo enervante pues la Audiencia Nacional únicamente aplica derecho estatal. La nueva exigencia en realidad se convertía en una trampa para los recursos interpuestos con carácter previo ya que los recurrentes no habían podido prever el nuevo criterio¹. El TEDH recuerda que su función no consiste en sustituir las decisiones de los tribunales internos ni resolver litigios acerca de la interpretación del derecho interno sino comprobar si tal interpretación es compatible con el Convenio.

A continuación, el TEDH recuerda que ha resuelto una serie de casos en los que se ha condenado a España por las inadmisiones de recursos de casación contencioso-administrativos por incumplimiento de los requisitos de forma que debe reunir el escrito de preparación, bien que años antes el mismo tribunal había admitido. Se refiere a las sentencias citadas antes recaídas en los casos **Sáez Maeso, de 9 de noviembre de 2004**, **Salt Hiper S.A., de 7 de junio de 2007**, y además a las sentencias recaídas en los casos **Barrenechea Atucha, de 22 de julio de 2008**, **Golf de Extremadura S.A., de 8 de enero de 2009** y **Llavador Carretero, de 15 de diciembre de 2009**. En esta última el TEDH recalca que el TS inadmitió porque el escrito de preparación no había indicado si la sentencia impugnada era recurrible en casación, lo cual constituye, nuevamente, un formalismo enervante. El TEDH también tuvo en cuenta que no se permitió formular alegaciones acerca de los posibles motivos de inadmisión y que no se dio plazo para subsanar. Cita asimismo otros casos en los que, si bien el TEDH concluye la inadmisión,

¹ Al respecto, véase Carmen CHINCHILLA MARÍN (2011) "Nuevos criterios para la admisión del recurso de casación contra sentencias y autos de la Audiencia Nacional", *Justicia Administrativa: Revista de Derecho Administrativo* 52, 25-50; y Omar BOUAZZA ARIÑO (2013), *El recurso de casación contencioso-administrativo común. Estudio de legislación y de jurisprudencia y propuestas para su reforma*, Cizur Menor: Civitas, 146 y ss.

subraya que en la vía interna fueron inadmitidos por los mismos requisitos de forma: **Decisión de Inadmisión *Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. c. España*, de 25 de mayo de 2000, Decisión de Inadmisión *Llopis Ruiz c. España*, de 7 de octubre de 2003 y Decisión de Inadmisión *Ipamark c. España*, de 17 de febrero de 2004.**

El TEDH subrayará que hasta ahora había conocido de asuntos en los que se cuestionaba la interpretación especialmente rigurosa de la Ley. Este caso es diferente en el bien entendido que implica la aplicación retroactiva de interpretaciones especialmente formalistas en perjuicio del administrado, lo que compromete el principio de seguridad jurídica. Subrayará, además, que no se trata simplemente de una interpretación rigurosa de la Ley sino más bien de la interpretación poco razonable de un requisito procedimental que impide el examen del asunto en cuanto al fondo. El TEDH, por ello, analizará si la interpretación y aplicación de la Ley por parte del Tribunal Supremo ha afectado desproporcionadamente al derecho de la demandante a una decisión final sobre el tema de fondo, como garantiza la legislación interna. El TEDH, en primer lugar, examinará si los nuevos criterios surgidos del auto de 10 de febrero de 2011 fueron previsibles. A continuación, tiene en consideración si la demandante ha tenido la oportunidad de subsanar el escrito de preparación y finalmente analizará si la decisión de inadmisión del Tribunal Supremo puede ser debida a un formalismo excesivo.

El TEDH, en primer lugar, recordará que la accesibilidad, la claridad y la previsibilidad de las disposiciones normativas en cuanto a los requisitos de forma, plazos y prescripciones, aseguran la efectividad del derecho del acceso al tribunal. Si bien la evolución de la jurisprudencia no es contraria, en sí misma, a la buena administración de justicia, en casos anteriores en los que los cambios jurisprudenciales han afectado a asuntos pendientes, el TEDH ha constatado que las partes eran conocedoras del mismo o pudieron razonablemente preverlo y que no se dio incerteza en cuanto a su situación legal, como se ha dicho en la sentencia recaída en el caso ***Petko Petkov c. Bulgaria*, de 19 de febrero de 2013.**

El TEDH observa que la demandante presentó su escrito de preparación de conformidad con los criterios jurisprudenciales que poco antes se habían establecido, en el Auto de 14 de octubre de 2010. Observa que estos criterios serían confirmados en autos posteriores con la finalidad de solventar inconsistencias en la jurisprudencia. Por ello, el TEDH dice que la demandante no pudo prever los nuevos criterios establecidos, con carácter posterior, en el ATS de 10 de febrero de 2011, que se le aplicó retroactivamente a su escrito de preparación, resolviendo la inadmisión del asunto.

El TEDH, a continuación, tiene en cuenta que el demandante no ha disfrutado de un plazo para la subsanación. Si bien, conforme al 93.3 de la LJCA 98, en su redacción

dada antes de la reforma de la LO 7/2015, contemplaba que “La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto sucintamente la posible causa de inadmisión del recurso a las partes personadas por plazo de diez días para que formulen las alegaciones que estimen procedentes”, el TS no aceptaba la utilización de este trámite para subsanar. El TEDH, sin embargo, apunta este precepto como un instrumento adecuado que podría haber garantizado los derechos de tutela, en línea con lo que he defendido al estudiar el sistema casacional contencioso-administrativo previo a la reforma de la Ley Orgánica 7/2015².

Como el TEDH observa que la demandante no actuó con negligencia, no se le podrá hacer pechar con los efectos desfavorables del cambio de criterio jurisprudencial.

La aplicación retroactiva de los nuevos criterios jurisprudenciales sin ofrecerle plazo de subsanación, limitó su derecho a la tutela judicial efectiva afectando a la esencia misma del derecho.

El TEDH tiene en cuenta, además, que el nuevo criterio jurisprudencial significaba avanzar el contenido del escrito de interposición al de preparación, con lo que dicho contenido, en cualquier caso, se reflejaría en el escrito de interposición, de conformidad con el art. 92.1. LJCA.

IV. DECISIÓN

Por todo ello, el TEDH considera que ha habido una violación del art. 6.1 CEDH ya que la inadmisión constituyó un formalismo excesivo que implicaba una aplicación poco razonable y particularmente exigente de las normas procedimentales que restringía sin una justificación objetiva ni razonable el derecho a la tutela judicial efectiva.

El contenido y el resultado de esta sentencia podrán ser incorporados al ordenamiento interno mediante el recurso de revisión (art. 102.2 LJCA). En todo caso, esta sentencia deberá ser tenida bien presente por el orden contencioso-administrativo, así como por los demás órdenes jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional.

² Omar BOUAZZA ARIÑO (2013): *El recurso de casación contencioso-administrativo. Estudio de legislación y de jurisprudencia y propuestas para su reforma*, Cizur Menor: Civitas, p. 201.